

ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ ЎРНИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.41.69.015

Шухрат АЛИЕВ,
Бухоро вилояти Ички ишлар бошқармаси
бошлиғи, полковник, юридик фанлар
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация. Мақолада жиноятчиликнинг олдини олиш ва унга қарши курашишда ваколатли давлат идоралари фуқаролик жамияти институтлари ва фуқароларнинг фаол ижтимоий ҳамкорлигига таяниши ёритилган. Ушбу ҳамкорликнинг ҳуқуқий асослари ва муҳим йўналишлари илғор хорижий тажрибалар асосида атрофлича таҳлил қилиниб, уни ташкил этишнинг ижтимоий зарурати асослаб берилган.

Калит сўзлар: жиноятчиликка қарши кураш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жиноят сабаблари, фуқаролик жамияти, ижтимоий фаоллик, девиант ҳуқ-атвор.

Abstract. The article highlights the fact that the competent government agencies in the prevention and fight against crime rely on the active social cooperation of civil society institutions and citizens. The legal basis and important directions of this cooperation have been thoroughly analyzed on the basis of advanced foreign experience, and the social necessity of its organization has been substantiated.

Key words: combating crime, crime prevention, causes of crime, civil society, social activity, deviant behavior.

Аннотация. В статье подчеркивается тот факт, что компетентные государственные органы в области предупреждения преступности и борьбы с ней полагаются на активное социальное сотрудничество институтов гражданского общества и граждан. На основе передового зарубежного опыта тщательно проанализированы правовая основа и важные направления этого сотрудничества.

Ключевые слова: борьба с преступностью, профилактика правонарушений, причины преступлений, гражданское общество, социальная активность, девиантное поведение.

Янги Ўзбекистонда амалга ошириляётган кенг кўламли ислохотлар доирасида аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш ҳамда жамиятимизда қонунга итоаткорлик ва жамоат хавфсизлиги маданиятини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, жамоат хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги ишларни “Халқ манфаатларига хизмат қилиш” тамойили асосида ташкил этишнинг мутлақо янги механизми ва тартиблари жорий этилиб, давлат органларининг жамоатчилик тузилмалари билан ўзаро мақсадли ҳамкорлиги йўлга қўйилди.

Шу билан бирга, жаҳонда кучайиб бораётган турли хавф-хатар ва зиддиятлар, эл-юрт тинчлиги ва осойишталигига таҳдидлар, пандемия, табиий ва техноген офатлар масъул давлат тузилмаларига ўз фаолиятини “Барча саъй-ҳаракатлар инсон кадри учун” деган устувор ғоя асосида янада такомиллаштириш вазифасини юклармоқда.

Маълумки, жамоат хавфсизлиги – бу жамиятнинг қонунга хилоф тажовузлар, ижтимоий ва миллатлараро низолар, фавқулодда вазиятлар ва бошқа таҳдидлардан ҳимояланганлик ҳолати бўлиб, у жамиятнинг барқарор ривожланиши-

га хизмат қилади ҳамда инсоннинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари рўёбга чиқарилишини таъминлайди¹. Ўз навбатида, жамоат хавфсизлигини таъминлаш барча давлат органлари ва ташкилотлари, жамоат бирлашмалари, халқаро ташкилотлар ҳамда фуқароларнинг ўзаро самарали ҳамкорлиги асосида кечадиган жараён ҳисобланади.

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашишнинг яхлит тизимини жамоатчилик иштирокисиз тасаввур этиб бўлмайди. Шунинг назарда тутган ҳолда, ҳар бир маҳалла, оила ва шахс кесимида жиноятчиликнинг сабабларини аниқлаш, уларни бартараф этиш орқали ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашишга оид муаммоларни бевосита жойларнинг ўзида ҳал этиш, ҳудудлардаги жиноятчилик ҳолатидан келиб чиқиб, ҳар бир туман, шаҳар ва маҳаллаларни тоифаларга ажратиш ҳамда ҳокимликлар, секторлар ва жамоатчилик билан ҳамкорликда “жиноят ўчоқлари”ни бартараф этиш мақсадида мамлакатимизда тизимли ислохотлар олиб борилмоқда. Махсус ваколатли давлат органлари, шу жумладан ички ишлар органлари томонидан жамоат хавфсизлиги ва фуқаролар осойишталигини таъминлаш борасидаги ишларни “маҳаллабай” ва “фуқаробай” ташкил этишга қаратилган “Хавфсиз ҳовли” тизимини йўлга қўйиш орқали маҳаллаларда жиноятчиликнинг олдини олиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Дарҳақиқат, жамият тараққиётининг айна босқичида кечаётган жараёнлар жиноятлар профилактикасига комплекс ижтимоий муаммо сифатида ёндашиш ва унга ижтимоий тартибга солишнинг муҳим соҳаси сифатида қарашни тақозо этади. Айниқса, “Хавфсиз ҳовли” тизими доирасида ишларни “маҳаллабай” ва “фуқаробай” тамойиллари асосида ташкил этишда фуқаролик жамияти институтлари, шу жумладан жамоатчилик ташкилотларига таяниш зарур.

Зеро, жиноятчилик – жамиятдаги ижтимоий муносабатларнинг бир қисми, таъбир жоиз бўлса, бир тури ҳисоблангани учун унинг келиб чиқиш сабабларини ва албатта олдини олишга доир ечимларни ҳам жамиятнинг ўзидан излаш лозим.

Ижтимоий фанлардан маълумки, кишилиқ жамияти тарихан ўзгарувчан ҳодиса ҳисобланади. Бинобарин, охириги юз йилликлар давомида инсоният мисли кўрилмаган даражадаги тезкор тараққиёт ва ривожланиш босқичини бошидан кечирмоқда. Фан-техника тараққиёти нағижасида, фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданияти, турмуш даражаси, меҳнат унумдорлиги ортиб бормоқда. Жамиятнинг айрим қатламларида қашшоқлик, саводсизлик ва ишсизлик даражасининг пасайиши, кутилганидек ҳуқуқбузарликлар ҳажмининг кескин камайишига олиб келмади. Аксинча, тараққиёт ютуқлари жиноятларнинг тури ортишига ҳам сабаб бўлди. Хусусан, глобал интернет тармоғи ривожланиб боргани сари унинг кенг имкониятлари одамлар учун нафақат беқиёс қулайликлар яратмоқда, балки хавф ўчоқларидан бирига айланиб бормоқда. Сўнгги пайтларда веб-сайтларни бузиб кириш, вирусли дастурлар тарқатиш каби ҳолатлар кўпаймоқда. Бу, айниқса, пандемия даврида жиддий муаммолардан бирига айланди. Жиний гуруҳлар ўз ғаразли мақсадларини амалга оширишда интернет глобал тармоғи ва замонавий компьютер техникаси воситаларидан кенг фойдаланиши оқибатида юртимизда содир этилган жиноятлар статистикасида кибержиноятларнинг улуши тобора ортиб бормоқда. Масалан, Бухоро вилояти ҳудудида бу каби жиноятлар 2019 йилда 11 тани, 2020 йилда эса 23 тани (шундан 7 таси фирибгарлик – жами фирибгарлик жиноятининг 0,8 фоизи, 16 таси ўғрилик – жами ўғрилик жиноятининг 3,5 фоизи) ташкил қилган. 2021 йилнинг дастлабки 9 ойида эса 73 ҳолатда (шундан 57 таси фирибгарлик – жами фирибгарлик жиноятининг 7,01 фоизи, 16 таси ўғрилик – жами ўғрилик жиноятининг 3,06 фоизи) банк пластик карталаридаги пул маблағлари замонавий технологиялар имкониятларидан фойдаланган ҳолда ўғрилик ва фирибгарлик йўли билан ўзлаштирилган. Бундан келиб чиқадиги, потенциал ҳуқуқбузар – бу ўз муаммоларини, хусусан, моддий бойликларга бўлган эҳтиёжини бошқалар ҳисобига ҳал этишга уринадиган одамгина эмас, балки илм-фан ютуқларидан ўзининг жиний мақсадларида моҳирлик билан фойдалана оладиган ижтимоий хавфли шахс ҳамдир.

¹ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони // 29.11.2021 / <https://lex.uz/docs/5749291>.

Афсуски, жиноят қонунчилигини такомиллаштириб бориш, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда энг янги усул ва воситалардан фойдаланиш жаҳон миқёсида жиноятчилик даражасини камайтиришда қутилганидек самара бермаяпти. Деярли барча давлатларнинг жиноят қонунчилигида такроран содир этилган ва рецидив жиноятлар ҳақидаги қоидалар мавжуд. Бироқ, рецидив турдаги жиноятларга тўла барҳам берилмаётганидан шуни англаш мумкинки, тайинланган жазо чораси ҳар доим ҳам маҳкумни ахлоқан қайта тарбиялашга эришишда ёрдам бермаяпти.

Мазкур омиллар бутун дунёда жиноятчиликка қарши кураш сиёсатини тубдан қайта кўриб чиқиш заруратини вужудга келтирмоқда. Яъни, эндиликда жиноятчиликка қарши курашишда фақатгина содир этилган жиноятларни очиш, ҳуқуқбузарларни топиш, қонуний жазо тайинлаш ва уни ижро этиш билан чекланиш мумкин эмас. Ҳатто содир этилиши режалаштирилаётган ҳуқуқбузарликнинг барвақт олдини олиш фактига ҳам қониқиш билан қараш жоиз эмас, бизнингча. Чунки, бу – жиноятни келтириб чиқарувчи, унга сабаб бўлувчи омиллар ўз вақтида бартараф этилмаганлигининг оқибати ҳисобланади. Ушбу қузатувлар эса, жиноятчиликка қарши курашиш фаолиятининг кичик элементи сифатида қараладиган ҳуқуқбузарликлар профилактикасига нисбатан эътиборни янада кучайтирган ҳолда, унга жиноятчиликка қарши курашиш сиёсатидаги энг муҳим ҳамда самарали ҳисобланадиган кенг қамровли фаолият йўналиши сифатида ёндашишга ундайди.

Айнан шу заруратдан келиб чиқиб, мамлакатимизда “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонун² қабул қилинди ҳамда у мазкур йўналишда амалга оширилаётган ишларни янги босқичга олиб чиқди. Ушбу қонун ҳуқуқбузарликларни келтириб чиқарадиган сабаблар ҳамда ҳуқуқбузарликлар содир этилишига имкон берадиган шароитларни аниқлаш, уларни бартараф этиш чораларини амалга оширишга қаратилган умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактикани ташкил этиш ҳамда татбиқ этишнинг ҳуқуқий асосларини яратиш берди.

Яна бир эътиборли жиҳати, қонунда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси билан аънавий тарзда шуғулланувчи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи

органлар билан бирга меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, таълим, соғлиқни сақлаш тизимини давлат томонидан бошқариш органлари ва улар тизимидаги муассасалар ҳам ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар ва муассасалар сифатида эътироф этилди. Чунки, аҳолининг иш билан бандлигини таъминлаш, таълим-тарбия жараёнини ҳамда таълим олувчиларнинг бўш вақтларини мақсадли ташкил қилиш ҳуқуқбузарликлар содир этилишига сабаб бўладиган шарт-шароитларни бартараф этишда муҳим омил ҳисобланса, соғлиқни сақлаш муассасалари содир этилган ёки содир этилиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликлар фактининг ўз вақтида аниқланишида катта аҳамият касб этади.

Жумладан, қонуннинг 17-моддасида таълимни давлат томонидан бошқарув органлари ва таълим муассасалари ички ишлар органларига ҳуқуқбузарликлар фактлари, одамларнинг ҳаётига ёки соғлиғига таҳдид соладиган оила-турмуш соҳасидаги низолар ва ҳуқуқбузарликлар, таълим олувчи шахснинг ғайриижтимоий хулқ-атвори ҳамда ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахслар ҳақида хабар қилиши шартлиги мустақамланган.

Бундан ташқари, қонунда ҳуқуқбузарликлар профилактикасида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат ноижорат ташкилотлари ва фуқароларнинг ҳам иштирок этишлари назарда тутилган. Улар ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ҳамда унда иштирок этувчи ваколатли органлар ва муассасаларга зарур ёрдам кўрсатиш йўли билан ҳуқуқбузарликлар профилактикасида иштирок этиши мумкинлиги белгилаб қўйилган.

Бу борада, АҚШ, Буюк Британия, Германия каби давлатлар амалиёти шуни кўрсатадики, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фақат кенг қамровли фаолият йўналиши сифатида ташкил этилган тақдирдагина яхши самара бериши мумкин. Бу эса, мазкур жараёнда барча даражадаги давлат ва нодавлат тузилмалар ҳамда фуқароларнинг кенг қўламдаги иштирокини талаб этади. Айни пайтда ушбу заруратни тушуниб етган ҳолда мазкур давлатлар аҳолиси ҳам ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда онгли равишда иштирок этиш истагини билдирадилар.

² Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни // 14.05.2014 / “Халқ сўзи”, 2014 й., 94 (6024)-сон; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 20-сон, 221-модда.

Жумладан, АҚШда “Синдирилган ойналар” дастури мавжуд. Унинг асосчилари Филип Зимбардо, Жорж Келлинг ва Жеймс Вилсон ўз ғоялари мазмунини қуйидагича ифодалядилар: “Агар бинонинг битта ойнаси синган бўлса ва уни ҳеч ким таъмирламаса, қисқа вақт ичида бинонинг барча ойналари ҳам синдирилади, бинонинг ўзи тўлиқ харобага, бу жой эса жиноятчилар маконига айланади”³.

Кенгроқ қилиб айтганда, ушбу концепция муаллифлари кўчалардаги тартиб ва озодаликнинг мавжуд эмаслиги девиант хулқ-атвор намоён бўлишига олиб келишини таъкидлядилар. Яъни ташки тартибсизликлар (ойналар, электр чироқларининг синганлиги, қаровсиз ташлаб кетилган автомобиллар, биноларнинг ташқариси ва йўлларнинг узок вақт таъмирланмаганлиги, чиқиндиларнинг кўчанинг исталган жойига ташлаб кетилганлиги) ўша ҳудудда жамоатчилик назоратининг йўқлиги, ахлоқсизлик ва ҳуқуқбузарлик учун таъсир чоралари қўлланилмаслиги ҳамда давлат органлари ва ўзини ўзи бошқариш тузилмалари мазкур ҳолатга бепарво муносабатда эканини англатади. Натижада, одамларнинг онг остида, “Ушбу ҳудуд назорат остидан ташқари, бу ерда давлат ҳоқимияти ва жамоат таъсирининг кучи йўқ”, деган фикр шаклланади. Агар битта ойна синган ва бу ҳеч кимни безовта қилмаётган бўлса, демак, иккинчи, учинчи ва бошқа ойналарни ҳам кимдир синдириши мумкин. Шу тариқа, одамнинг ичидаги яширин девиант хулқ-атвор унинг хатти-ҳаракатларига кўчади.

Мазкур назарияга асосланган ҳолда, АҚШдаги “Синдирилган ойналар” дастурида аҳоли яшаш манзилларида тозалик ва тартибга риоя қилишини таъминлаш, автомашиналар, бино ва иншоотлар қаровсиз қолишига, кўчаларда чиқиндилар тўпланишига йўл қўймаслик чоралари белгиланган. Бунда дастлаб фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари доимий равишда аҳоли пунктларидаги ҳолатни ўрганиб борадилар, аста-секинлик билан аҳолининг ўзи ушбу дастурнинг ҳам ижро-чиси, ҳам назоратчисига айланади. Дастурнинг ўзи эса аҳолининг кундалик турмуш тарзига сингиб боради.

Жиноятларнинг олдини олиш ва унга қарши курашишда махсус дастурлар билан бир қаторда,

бир қарашда оддий кўринган бошқа ташкилий чора-тадбирлар ҳам юқори самара бериши мумкин. Масалан, XX асрда Европанинг қатор давлатларида йўловчилар томонидан ҳаво кемаларига ку-рол-яроғ ва бошқа хавфли буюмлар олиб кирилмаслиги қаттиқ назорат қилиниши натижасида ҳаво кемаларини олиб қочиш билан боғлиқ жиноятлар сони кескин камайди. Шунингдек, футбол мусобақаларида ҳар икки жамоа мухлисларининг алоҳида секторларда ўтиришлари ва турли эшиклар орқали кириб-чиқишларини йўлга қўйиш орқали эҳтиросга берилган мухлислар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар сони сезиларли даражада камайишига эришилди.

Шунингдек, фуқароларнинг жамиятда юз бераётган ҳар бир жараёнга нисбатан фаол муносабат билдириши, хусусан, кўшни хонадонлардаги нотинчлик, кўчада шубҳали шахслар пайдо бўлгани ёки содир этилиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарлик ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга дарҳол хабар бериши, уй-жой ва автомобилларни қаровсиз қолдирмаслиги, жуда кўп миқдордаги нақд пул ёки қимматбаҳо буюмларни банк ва ломбардларда сақлашга одатланиши ҳам потенциал жабрланувчилар сонининг камайишига хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш нафақат давлат органларининг, балки шу жамиятнинг аъзоси ҳисобланган ҳар бир инсоннинг вазифасидир.

Ўзбек халқи азал-азалдан “Бир болага етти маҳалла ота-она”, “Касалликни даволагандан кўра унинг олдини олган афзал” каби нақлларга амал қилиб яшайди. Одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилиш, ён-атрофдаги одамларга нисбатан меҳр-оқибатли бўлиш, озгина бўлса-да номақбул иш қилишдан уялиш ҳисси оилада фарзанд тарбиясининг асосини ташкил қилиб келади. Аждодлардан авлодларга ўтиб келаётган бундай инсонпарвар қадриятларни сақлаб қолиш биз учун ҳам қарз, ҳам фарз саналади.

Шундай экан, жамият олдидаги масъулиятни ҳис қилиб яшаш, атрофдаги ҳодисаларга бепарво бўлмаслик, тинч ва осуда ҳаётимизнинг қадрига етиш барчамизнинг кундалик ҳаёт тарзимизга айланиши зарур.

³ Қаранг: Ruhl C. The broken windows theory. Simply Psychology. // <https://www.simplypsychology.org/broken-windows-theory.html>.